

Covid-19 dan Pembelajaran Daring (E-Learning)

Wisnel

Dosen Senior Teknik Industri Universitas Andalas

PANDEMI global Covid-19 telah memakan korban jutaan jiwa dan mengakibatkan resesi ekonomi di seluruh dunia serta dampak lainnya seperti ketidakstabilan politik dunia. Kejadian global yang berdampak besar dan menyeluruh, seperti pandemi Covid-19 diyakini berdampak permanen hingga ke masa depan dan seyogyanya dilakukan perubahan sistematis yang permanen untuk beradaptasi. Selayaknya, pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan 'tsunami' di berbagai aspek kehidupan ini dianggap sebagai 'ujian akbar' kekokohan sistem kehidupan agar bisa diambil hikmahnya untuk melakukan 'perubahan besar' yang mungkin beberapa lompatan ke depan. Jika tidak, maka hal ini menunjukkan bukti kelemahan akal dan kegagalan atas 'ujian akbar' ini karena berasumsi bahwa pandemi Covid-19 ini akan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak apa-apa dan kita akan kembali menjalankan berbagai aspek kehidupan ini seperti sediakala. Dengan kata lain, adalah sebuah kesalahan fatal jika kita membangun kembali berbagai aspek kehidupan setelah pandemi berlalu dengan 'kerapuhan' yang sama sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini. Padahal, ada premis dalam masyarakat Minangkabau bahwa suatu kebodohan yang luar biasa jika kita tersandung pada batu yang sama dua kali.

Salah satu aspek penting dan pokok bagi keberadaan dan kemajuan suatu bangsa dan negara Indonesia khususnya adalah pendidikan. Dimana, dunia pendidikan ini juga mengalami dampak buruk dari pandemi Covid-19 ini akibat adanya pembatasan sosial (*social distancing*) yang masif di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan kampus-kampus. Akibatnya, pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi internet menjadi pilihan

satu-satunya dalam 'kondisi darurat dan memaksa' pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Dengan demikian, teknologi dunia pendidikan Indonesia yang masih berada pada platform industri 2.0 telah 'dipaksa' untuk berjalan pada platform industri 4.0 yang segala sesuatunya terhubung dengan internet (*internet of things* - IOT). Kondisi keterpaksaan diatas ini dapat dikatakan demikian, karena tindakan yang dilakukan baru sebatas memindahkan kelas tatap muka ke kelas daring dengan memanfaatkan internet tanpa melakukan perubahan pada sistem dan teknologi pembelajaran daring (*e-learning*) yang selayaknya. Kondisi keterpaksaan ini terus berlanjut hingga kini, karena masih minimnya upaya adaptasi lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat paling rendah hingga perguruan tinggi untuk melakukan perubahan besar yang sistematis agar teknologi pembelajaran daring menjadi standar yang diterima luas dan permanen.

Penolakan umum untuk beradaptasi secara permanen dengan teknologi pembelajaran daring (*e-learning*) ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak pandemi Covid-19 dunia pendidikan Indonesia akan berlalu 'tanpa jejak permanen' dan kembali berjalan seperti sebelumnya. Mungkin asumsi yang keliru inilah yang ingin ditepis oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dengan mencanangkan program digitalisasi sekolah untuk daerah-daerah tertentu. Di samping itu, penolakan umum untuk adaptasi juga diperkuat oleh asumsi keliru bahwa teknologi pembelajaran daring (*e-learning*) tidak bisa diterapkan

pada semua tingkat pendidikan dan keahlian (*competency*). Padahal, teknologi pembelajaran (*e-learning*) telah berkembang maju sehingga dapat diterapkan hampir pada semua tingkatan pendidikan dan keahlian dengan kualitas yang baik. Meskipun ada sebagian aspek pendidikan yang tidak bisa diperoleh dengan teknologi pembelajaran daring (*e-learning*), namun seharusnya tidak ditolak secara keseluruhannya.

Pemerintah dan pimpinan lembaga-lembaga pendidikan seharusnya merespons dengan serius dan sistematis dampak pandemi Covid-19 ini dengan meng-*upgrade* sistem dan teknologi pembelajaran daring (*e-learning*) agar berkualitas standar yang diterima luas dan permanen untuk masa depan. Dengan kata lain, semua pihak harus bersinergi agar bangsa ini sukses secara sistem dan teknologi melakukan lompatan besar dalam dunia pendidikan dari platform 2.0 ke platform 4.0. Pemerintah harus menunjukkan dukungan regulasi, sertifikasi, dan program-program pengembangan seperti digitalisasi sekolah dan perguruan tinggi. Pimpinan lembaga-lembaga pendidikan juga proaktif melakukan adaptasi dengan investasi teknologi digital untuk mendukung pembelajaran daring dan meningkatkan kompetensi staf-stafnya mengembangkan bahan ajar daring yang layak dan berkualitas. Jika lompatan teknologi pembelajaran ini sukses dilakukan, maka dunia pendidikan akan merasakan dampak positif berupa peningkatan kualitas pendidikan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan akses pendidikan yang fleksibel secara waktu dan tempat.

Kegamangan pada kondisi yang baru adalah manusiawi dan seringkali menyebabkan penolakan untuk melakukan perubahan meskipun sedang menuju kehancuran. Namun, jika tidak melakukan perubahan, maka kehancuran menghadang di depan dan menjadi bukti kependiran dan lemahnya kemauan untuk lebih baik. Pandemi covid-19 telah menyentak dunia pendidikan kita untuk berubah secara dramatis dua lompatan dari platform industri 2.0 ke platform industri 4.0. Tidak melakukan perubahan besar adalah pilihan orang lemah pikiran dan kemauan yang didasarkan pada asumsi keliru bahwa dampak pandemi Covid-19 ini tidak permanen dan keinginan untuk kembali pada 'kerapuhan' masa lalu dan tersandung pada batu yang sama dua kali. Perubahan besar dalam dunia pendidikan seyogyanya membutuhkan investasi yang besar dan memerlukan sinergi semua pihak untuk menyuksekannya.

Pemerintah harus melakukan inisiasi secara sistem regulasi, legitimasi, sertifikasi, dan program investasi yang memadai seperti digitalisasi sekolah dan kampus. Pimpinan lembaga-lembaga pendidikan juga harus proaktif mengadopsi perubahan yang diinisiasi pemerintah dengan melakukan edukasi staf-stafnya agar dapat mengembangkan bahan ajar daring yang layak dan berkualitas. Selanjutnya, jika perubahan besar sukses dilakukan, maka dunia pendidikan akan mendapatkan keunggulan dan keuntungan baru dari sisi kualitas, biaya, fleksibilitas, dan pemerataan pendidikan karena kemudahan akses. Jadi, meskipun nanti pandemi Covid-19 ini suatu saat berlalu, maka kita akan tetap merasakan dampak positif perubahan ini dan kelas daring hanyalah pilihan yang tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik daripada kelas non-daring. (*)